

УЎК: 633.11.631.8

ТИПИК ЛАЛМИКОР БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА МИНЕРАЛ
ЎҒИТЛАР МЕЪЁРИ АРПАНИНГ “МУШТАРАК” НАВИ ДОН
ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.

*И.Ш.Маматкулов,
У.З.Усманов,
А.С.Мураткасимов,
Р.О.Қурбонов*

*Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти.
Қарши давлат университети.
e-mail: uzniizerno@yahoo.com*

***Аннотация.** Мақолада лалмикор типик бўз тупроқлари шароитида арпанинг “Муштарак” навининг мақбул озиқланиш шароитини таъминловчи минерал ўғитларнинг меъёрлари, биометрик ўлчовлар, 1000 дона дон оғирлиги ва дон ҳосилдорлигининг ўзгариши бўйича олиб борилган тажриба натижалари баён этилган бўлиб, лалмикор майдонларда арпанинг “Муштарак” навининг турли ўсув фазаларида мақбул озиқланиш шароитни таъминлаш ва юқори сифатли ҳосил олиш учун ўғитларнинг $P_{40}K_{40}N_{50}$ меъёри қўлланилиши тажрибаларда юқори натижа кўрсатганлиги кузатилди.*

***Калит сўзлар:** Типик бўз тупроқ, тупроқдаги озиқа моддалар, арпа нави, минерал ўғитлар, азот, фосфор, калий, ўғитлар меъёри, махсулдорлик кўрсагичлари.*

***Аннотация.** В статье даны нормы минеральных удобрений, обеспечивающие оптимальные условия питания ячмень «Муштарак» в условиях типичных сероземов, биометрические измерения, результаты опытов по изменению массы 1000 зерен и урожайности зерна. Отмечено, что применение нормы удобрений $P_{40}K_{40}N_{50}$ в разные фазы роста сорта ячмень «Муштарак» для обеспечения оптимальных условий питания и получения качественного урожая показало высокие результаты в опытах.*

***Ключевые слова:** серозем типичный, питательные вещества почвы, сорт ячмень, минеральные удобрения, азот, фосфор, калий, норма удобрений, показатели продуктивности, качество зерна.*

***Abstract.** The article gives the norms of mineral fertilizers that provide optimal nutritional conditions for barley “Mushtark” in the conditions of typical gray soils, biometric measurements, results of experiments on changes in the weight of 1000 grains and grain yield. It was noted that the use of the fertilizer rate $P_{40}K_{40}N_{50}$ in*

different phases of growth of the barley "Mushtark" to ensure optimal nutritional conditions and obtain a high-quality harvest showed good results in experiments.

Key words: Typical gray soil, soil nutrients, barley, mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, fertilizer rate, productivity indicators, grain quality.

Кириш. Сўнги йилларда иқлимнинг глобал ўзгариши, тупроқ унумдорлигининг чуқур деградацияга чалинганлиги ва бошқа кўплаб омилларга кўра илмий ишланмаларни янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Ишлаб чиқиладиган бу технологиялар бозор иқтисодиёти талабларига мос келиши, ресурстежамкор бўлиши билан бир қаторда тупроқ унумдорлигини тиклашга ва оширишга ҳам имкон бериши лозим.

Арпадан мунтазам равишда юқори ва сифатли дон ҳосили етиштиришда тупроқ-иқлим шароитларидан келиб чиқиб, арпанинг экиладиган нави, навнинг биологик хусусиятлари, озиқа моддаларга бўлган талаби, муддати ва меъёрини ўрганиш муҳим аҳмият касб этади. Бинобарин, арпанинг биологик хусусиятларини, минтақанинг тупроқ-иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда минерал ўғитлар азот, фосфор ва калийнинг мақбул меъёрларини аниқлаш, ҳосилдорлигини ошириш ишлаб чиқаришга жорий этиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

ФАО маълумоти бўйича, ҳозирда жаҳон бўйича умумий дон етиштириш 2 млрд 450 минг тонна атрофида бўлиб, шунинг 2 млрд 194 тоннаси донли экинлар (буғдой, жавдар, арпа, сули, тритикале, шоли, маккажўхори, жўхори, тарик, маржумак) ҳисобига тўғри келади. Донли экинлар ичида арпа (55 млн. гектар) майдонда экилиб 4 - ўринда туради.

Ўзбекистонда арпа ҳосилдорлигини кўпайтиришда, доннинг сифатини оширишда селекция, уруғчилик ва замонавий агротехнологиялардан самарали фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Ҳосилдорликнинг айрим йиллари кескин тушиб кетишига сабаб арпани совуқ уруши ҳисобланади.

Г.А.Лавронов, М.Ю.Юнусов [4] тадқиқотларига кўра типик лалмикор бўз тупроқлар шароитида 1 т буғдой ҳосили билан ўртача 34,9 кг азот (28,0-55,0 кг), 11,4 кг фосфор (9,0-17,0 кг) 19,9 кг калий (5,0-26,0 кг) тупроқлардан ўзлаштирилади. Х.М.Махсудов [5] маълумотларига кўра эрозия ҳавфи кучли бўлган тоғли лалмикор майдонларда тупроқнинг гумус қатлами (А+В) батамом ювилиб кетади, карбонатли шағалли ва қумли қатлам ер бетига чиқиб қолади. Бу майдонларда тупроқдаги гумус, азот, фосфор ва калий моддалари ювилиб кетади ва бошоқли дон ва бошқа экинлар ҳосилдорлиги ҳамда сифат кўрсаткичлари кескин пасайиб кетади.

Арпа селекциясида танлов ишларини олиб боришда қимматли хўжалик белгиларидан ҳисобланган маҳсулдорлик кўрсаткичлари ва ҳосилдорлик

аҳамиятли ҳисобланиб, керакли бўлган белги ва хусусиятларга эга бўлган генотипларни танлаб олишда аҳамиятли ҳисобланади. Ҳосилдорликни баҳолашда дон чиқиши эмас, балки ҳосилдорлик структуреси ва унинг алоҳида компонентларига ҳам қаратилади (маҳсулдор тупланиш, бошоқдаги дон сони, 1000 дона дон вазни) [1].

Арпа ўсимлигининг ўсув даври давомида озуқа моддаларини ўзлаштириши нотекис бўлиб, ўғитлардан фойдаланиш билан сезиларли даражада ошади. Азотли ўғитларни энг кўп миқдори арпа ўсимлигининг бошоқлаш фазасидан пишиш фазасига ўтишида, фосфорли ва калийли ўғитларни бошоқлаш фазасигача бўлган даврда яхши ўзлаштиради. Буғдойнинг озуқа моддаларини ўғитларни бермаслик (назорат), ўғитларнинг юқори меъёрларини қўллаш ва энг юқори ҳосилни назорат варианты билан солиштирганда 1,5-2,0 баравар оширган. **Материал ва методлар** Тадқиқотлар типик лалмикор бўз тупроқлар шароитида арпанинг “Муштарақ” нави 9 та вариант 3 қайтариқда 30 м² экиб ўрганилди.

Тажриба кузатувлари, таҳлиллар Бутуниттифок ўсимликшунослик институти услубий қўлланмалар бўйича амалга оширилди. Ҳосилдорлик кўрсаткичи делянкадан олинган ҳосилни гектар ҳисобига айлантириш усулида аниқланди. Олинган натижаларнинг ишончлилиқ даражаси ва навларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари дисперсион усулда қайта ишланди [3]. 1000 дона дон вазни ГОСТ 10842-89 бўйича аниқланди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Олиб борилган тажрибаларда арпанинг “Муштарақ” навининг турли ўсув фазаларида озиқа моддалар ўзлаштириш нисбатлари турлича бўлади. Бунда арпанинг “Муштарақ” нави озиқа моддаларига юқори талабчанлиги аниқланди. Олиб борилган тадқиқотлар давомида ўрганилган вариантларимизда ўсимлик бўйи, маҳсулдор тупланиш, бошоқ узунлиги, бошоқдаги дон сони, бошоқдаги дон оғирлиги, 1000 дона дон оғирлиги, ҳамда ҳосилдорлик кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

1-жадвал

Арпанинг “Муштарақ” нави маҳсулдорлик кўрсаткичлари

№	Вариантлар	Ўсимлик бўйи, см	Асосий бошоқ кўрсаткичлари				1000 дона дон вазни, г	Ҳосилдорлик, ц/га
			Маҳсулдор тупланиш, дона	Бир бошоқдаги дон сони, дона	Бошоқ узунлиги, см.	Асосий бошоқ оғирлиги, г		
1	Назорат (ўғитсиз)	75,8	2,4	21,6	7,5	1,8	48,8	15,1
2	P ₃₀ K ₃₀ (фон)	76,1	2,5	22,0	8,1	1,8	48,8	15,7

3	(фон)+N ₃₀	78,2	2,5	22,2	8,1	1,9	49,3	16,6
4	(фон)+N ₄₀	78,4	2,7	23,2	8,5	2,0	49,5	18,9
5	(фон)+N ₅₀	78,4	2,7	23,5	8,7	2,2	50,0	20,7
6	P ₄₀ K ₄₀ (фон)	76,2	2,5	22,0	8,4	1,9	49,0	16,6
7	(фон)+N ₃₀	78,2	2,5	22,2	8,5	1,9	49,3	16,6
8	(фон)+N ₄₀	78,8	2,7	23,5	8,7	2,2	50,1	20,7
9	(фон)+N ₅₀	78,8	2,7	23,5	8,7	2,3	50,3	21,7

Тадқиқот натижаларига кўра, ўсимлик бўйи ўғитсиз вариантимида 75,8 см, маҳсулдор тупланиш 2,4 дона, бир бошоқдаги дон сони 21,6 дона, бошоқ узунлиги 7,5 см, асосий бошоқ оғирлиги 1,8 г, 1000 дона дон оғирлиги 48,8 г, ҳосилдорлик 15,1 ц/га, P₃₀K₃₀ (фон) ўсимлик бўйи 76,8 см, маҳсулдор тупланиш 2,5 дона, бир бошоқдаги дон сони 22,0, бошоқ узунлиги 8,1 см, асосий бошоқ оғирлиги 1,8 г, 1000 дона дон оғирлиги 48,8 г, ҳосилдорлик 15,7 ц/га, (фон)+N₃₀ ўсимлик бўйи 78,2 см, маҳсулдор тупланиш 2,5 дона, бир бошоқдаги дон сони 22,2 дона, бошоқ узунлиги 8,1 см, асосий бошоқ оғирлиги 1,9 г, 1000 дона дон оғирлиги 49,3 г, ҳосилдорлик 16,6 ц/га, (фон)+N₄₀ ўсимлик бўйи 78,4 см, маҳсулдор тупланиш 2,7 дона, бир бошоқдаги дон сони 23,5 дона, бошоқ узунлиги 8,5 см, асосий бошоқ оғирлиги 2,0 г, 1000 дона дон оғирлиги 49,5 г, ҳосилдорлик 18,9 ц/га, (фон)+N₅₀ ўсимлик бўйи 78,4 см, маҳсулдор тупланиш 2,7 дона, бир бошоқдаги дон сони 23,5 дона, бошоқ узунлиги 8,7 см, асосий бошоқ оғирлиги 2,2 г, 1000 дона дон оғирлиги 50,0 г, ҳосилдорлик 20,7 ц/га, P₄₀K₄₀ (фон) ўсимлик бўйи 76,2 см, маҳсулдор тупланиш 2,5 дона, бир бошоқдаги дон сони 22,0 дона, бошоқ узунлиги 8,4 см, асосий бошоқ оғирлиги 1,9 г, 1000 дона дон оғирлиги 49,0 г, ҳосилдорлик 16,6 ц/га, (фон)+N₃₀ ўсимлик бўйи 78,2 см, маҳсулдор тупланиш 2,5 дона, бир бошоқдаги дон сони 22,2 дона, бошоқ узунлиги 8,5 см, асосий бошоқ оғирлиги 1,9 г, 1000 дона дон оғирлиги 49,3 г, ҳосилдорлик 16,6 ц/га, (фон)+N₄₀ ўсимлик бўйи 78,8 см, маҳсулдор тупланиш 2,7 дона, бир бошоқдаги дон сони 23,5 дона, бошоқ узунлиги 8,7 см, асосий бошоқ оғирлиги 2,2 г, 1000 дона дон оғирлиги 50,1 г, ҳосилдорлик 20,7 ц/га, (фон)+N₅₀ ўсимлик бўйи 78,8 см, маҳсулдор тупланиш 2,7 дона, бир бошоқдаги дон сони 23,5 дона, бошоқ узунлиги 8,7 см, асосий бошоқ оғирлиги 1,3 г, 1000 дона дон оғирлиги 50,3 г, ҳосилдорлик 21,7 ц/га, ташкил этди.

Хулоса: Ёғингарчилик билан ярим, гумус, азот ва фосфор кам калий билан ўртача таъминланган типик лалми бўз тупроқлар шароитида арпа ҳосилдорлигини 1,5-2 баробар ошириш, тупроқда органик ва минерал озуқа моддаларнинг барқарор ижобий балансини яратишнинг асосий шартларидан

бири алмашлаб экишнинг қисқа ротацияли схемаларда органик ва минерал озуқа ўғитларни қўллаш ҳисобланади.

Лалмикор типик бўз тупроқлари шароитида арпанинг “Муштарақ” нави турли ўсув фазаларида мақбул озикланиш шароитни таъминлаш ва юқори сифатли ҳосил олиш учун минерал ўғитларнинг $P_{40} K_{40} N_{50}$ меъёри қўлланилиши тажрибаларда юқори натижа кўрсатганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ходжакулов Т.Х., Тўраев М., Раҳимов Р., Раббимов Т., Бўриев У., Бозоров Д. Ўзбекистоннинг суғориладиган ерлари шароитида буғдой ва арпанинг интенсив типидagi навлари селекцияси, уруғчилиги ҳамда агротехникаси. // Бошоқли дон, дуккакли ва ем-хашак экинлари ҳосилдорлигининг ошириш муаммолари. Илмий тўплам. Т. 1994. 92 б.
2. Баткова О.Б. Новые перспективные сорта для выращивания в условиях Европейского Севера. // Селекция, семеноводства и технология возделывания зернофуражных культур. (материалы международной научно-практической конференции). -Ульяновск, 2008. -с.168.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Учебник. М.: Колос. 1985.
4. Лавронов Г.А. Богарное земледелие в Узбекистане. Т. С. 495. Б.
5. Махсудов Х.М. Эрозия почв аридной зоны Узбекистана. Ташкент. “Фан”. 1989. С. 136-139.